

**MUSTAMLAKACHILIK DAVRIDA TURKISTONDA IJTIMOIIY
IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOT
SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL LIFE IN TURKEY IN THE
COLONIAL PERIOD
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В
ТУРКЕСТАНЕ В КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Shokirova Nozima Xayotbek qizi

Muxtorova Muhlisa Bahromjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Maqola, Rossiya imperiyasining mustamlakachilik davrida Turkistonda amalga oshirgan ma’muriy, iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlarini o'rganadi. Xususan, paxta hodisasi bilan bog'liq iqtisodiy siyosatlar, yer resurslarining boshqaruvini o'zgartirish, suv taqchilligini keltirib chiqarish va dehqonchilik muhitini buzish kabi muhim masalalar yoritiladi. Maqolada shuningdek, mahalliy madaniyat, ma'rifiyat va diniy hayotdagi o'zgarishlar, jumladan rus tilining kirib kelishi, madrasa tizimining izdan chiqishi va jadidchilik harakatining paydo bo'lishi kabi ijtimoiy o'zgarishlar ham tahlil qilinadi. Siyosat sohasida esa, Rossiyaning qattiq nazorat ostida Turkiston hududida mahalliy aholining siyosiy va ijtimoiy faoliyatiga qo'yilgan cheklovlar va XX-asrning boshlarida voqea bo'lgan inqilobiy harakatlar batafsil ko'rib chiqiladi.

Abstract: The article examines the administrative, economic and political changes made by the Russian Empire in Turkestan during the colonial period. In particular, important issues such as economic policies related to the cotton phenomenon, changes in land resource management, water scarcity, and degradation of the farming environment will be covered. The article also analyzes changes in local culture, enlightenment, and religious life, including the introduction of the Russian language, the collapse of the madrasah system, and the emergence of the Jadidism movement. In the field of politics, the restrictions on the political and social activities of the local population in the territory of Turkestan under the strict control of Russia and the revolutionary movements that took place in the early 20th century are examined in detail.

Аннотация: В статье рассматриваются административные, экономические и политические изменения, произведенные Российской империей в Туркестане в колониальный период. В частности, будут освещены такие важные вопросы, как

экономическая политика, связанная с явлением хлопка, изменениями в управлении земельными ресурсами, нехваткой воды и деградацией сельскохозяйственной среды. В статье также анализируются изменения в местной культуре, просветительстве и религиозной жизни, в том числе введение русского языка, распад системы медресе и возникновение движения джадидизма. В области политики подробно рассматриваются ограничения политической и общественной деятельности местного населения на территории Туркестана, находящейся под строгим контролем России, и революционные движения, имевшие место в начале XX века.

Kalit So‘zlar: Rossiya Mustamlakachiligi, Turkiston, Paxta Monokultura Jadidchilik Harakati, Iqtisodiy O'zgarishlar, Madrasalar, Ijtimoiy Hayot, Madaniy Ta'sir, Siyosiy Harakatlar, Suv Taqchilligi.

Keywords: Russian Colonialism, Turkestan, Cotton Monoculture Modernization Movement, Economic Changes, Madrasas, Social Life, Cultural Influence, Political Movements, Water Scarcity.

Ключевые слова: русский колониализм, Туркестан, движение за модернизацию хлопковой монокультуры, экономические изменения, медресе, общественная жизнь, культурное влияние, политические движения, нехватка воды.

XIX-asr oxiri va XX-asr boshlarida, Rossiya imperiyasining Turkistonni bosib olishi natijasida mintaqaning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotida keskin o'zgarishlar yuz berdi. Ushbu davrda hudud an'anaviy turmush tarzidan zamonaviy mustamlakachilik sharoitiga o'tdi va bu o'zgarishlar mahalliy aholi hayotiga chuqur ta'sir ko'rsatdi. Mustamlakachilik davridagi Turkiston ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar bilan to'la edi. Rossiya hukumatining yerlarni ekspluatatsiya qilish siyosati, shuningdek, paxta yetishtirishni rag'batlantirish yondashuvi hudud iqtisodini tubdan o'zgartirdi. Paxta mono-kulturasining olib kirilishi nafaqat iqtisodiyot tarkibini, balki mahalliy yerlarni suv bilan ta'minlash tizimini ham o'zgartirdi, bu esa suv resurslarining taqchilligiga va uning natijasida dehqonchilikning pasayishiga olib keldi. Ijtimoiy hayotda ham ko'plab o'zgarishlar ro'y berdi. Rus bosqinidan oldin Turkiston, o'zining madaniy va ilmiy markazlari bilan mashhur bo'lgan, madrasalar va olimlarning yirik o'choqlaridan biri edi. Rossiyaning hokimiyatga kelishi bilan bir qatorda, rus madaniyati, dini va tillarining mahalliy turmush tarziga ta'siri kuchaydi, bu esa mahalliy aholining madaniy hayotida sezilarli o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Siyosiy jihatdan, Rossiya imperiyasi Turkiston hududini qattiq nazorat ostida ushlab turdi, mahalliy aholining siyosiy faoliyatiga cheklovlar qo'ygan va o'z rasmiy idoralarni joriy etdi. Biroq, 20-asrning boshlarida, jadidchilik harakati kabi yangilanish va isloklar izdoshlari, bolsheviklar isyoni kabi o'zgarishlarga intiluvchi

ijtimoiy va siyosiy harakatlar kuchaygan edi. Jadidlar ma’rifiyat va zamonaviy ta’limni targ’ib qilish orqali hududni rivojlantirishga harakat qildilar, bolsheviklar esa o’z siyosiy g’oyalari bilan mintaqaga kirib kelishdi.[1], [3]

Ijtimoiy Hayot: Mahalliy aholi ruslashtirish siyosati va diniy hamda milliy cheklashlar tufayli o’z madaniyatini, tilini va an’analarini saqlab qolish uchun kurash olib borgan.

- Milliy Zulm: Mahalliy aholi turli milliy va diniy bosimlarga uchragan, ruslashtirish siyosati olib borilgan.

- Ta’lim Sohasi: Rus Imperiyasi ta’lim sohasini o’z nazoratiga olgan, rus tilini o’quv tizimida keng joriy etgan. Mahalliy madrasa va maktablarni cheklash yoki taqiqlovchi choralarni ko’rgan.

- Madaniyat va An’analar: Mahalliy madaniyat va an’analarni pasaytirishga harakat qilingan. Biroq bu jarayonda mahalliy madaniy qarshilik ham mavjud bo’lgan.

Rossiya mustamlakachiligi davrida Turkistonda ijtimoiy hayotning ko’plab jihatlari o’zgarishlarga duch keldi. An’anaviy ijtimoiy tuzilishlar, madaniyat va diniy hayot yangi mustamlakachilik siyosati asosida shakllantirildi. Masalan, Rossiya hukumati turli islohotlar, shu jumladan agrar sohada, ta’lim va madaniyat yoyilishida yangiliklar kiritdi. Rossiya imperiyasi o’rnatgan soliq siyosatlari va zoraki mehnatga olish tizimi keng miqyosda ijtimoiy noroziliklarni keltirib chiqardi.

Aholining savdo va dehqonchilik faoliyatini cheklashi natijasida iqtisodiy qiyinchiliklar hamda ijtimoiy tarqoqlik kuchaydi. Bu esa xalq orasida turli qo’zg’olonlar va isyonlar yuz berishiga sabab bo’ldi. Bundan tashqari, zarurat tufayli yoki ta’lim maqsadida rus madaniyatiga o’rganish va oqimlarga qo’shilish jarayonlari ham yuz berdi. Biroq, bu holat mahalliy madaniy qadriyatlar va an’analarni saqlab qolishga tahdid solgan. Jadidizm harakati, yangilanish va zamonaviy ta’lim kiritishga intilgan ziyolilar tomonidan yuzaga keldi.

Ular o’zbek maorifini rivojlantirish va an’anaviy madaniyatlarni zamonaviy dunyoga moslashuvini ta’minlashga urindilar. Jadidlar masjid-madrasalarni yangi usulda tashkil etish, milliy teatr va matbuotni rivojlantirish kabi islohotlarni amalga oshirdilar. Mustamlakachilik davrida Turkistonda ijtimoiy hayotning taskil topishi Rossiya hukumati tomonidan belgilangan siyosatlarning yorqin namoyishidir. Keng ko’lamdagi ijtimoiy o’zgarishlar, shu qatorda diniy va madaniy qadriyatlar, mahalliy aholi turmush tarzi va jamiyatning siyosiy strukturasi ustida jiddiy ta’sir qildi. Jadidchilik harakati kabi yangi oqimlar esa mustamlakachilik sharoiti ichida milliy o’zlikni saqlab qolish va modernizatsiyaga intilishni ifodalangan.[12],[13]

Iqtisodiy Hayot: Mustamlakachilik tizimidagi siyosatlar Turkiston iqtisodiyotini asosan chet ellik kapital manfaatlari uchun xizmat qiladigan xom ashyo manbai sifatida qarab, yirik infrastrukturaviy loyihalar va xom-ashyo eksporti ustidan nazorat o’rnatilgan.

- Xom-Ashyo Manbai: Turkiston mo'l-ko'l tabiiy resurslari va qishloq xo'jalik mahsulotlari, jumladan paxta, bilan mustamlaka davlatlarini iqtisodiyotiga xizmat qilgan.

- Infrastruktura: Mustamlakachilik sharoitida temir yo'llar qurilishi va shaharlar rivojlanishi kabi infrastrukturaviy loyihalar amalga oshirilgan, asosan mustamlaka davlatlarini ehtiyojlari uchun.

- Mehnat Migratsiyasi: Mahalliy aholi orasida mehnat migratsiyasi keng tarqalgan, ko'plari ishlab chiqarish va qurilishda arzon mehnat kuchi sifatida ishlatilgan.

Mustamlakachilik davrida Turkistonda iqtisodiy hayotda bir qator tub o'zgarishlar yuz berdi. XIX-asrning ikkinchi yarmi va XX-asr boshlariga kelib, Rossiya imperiyasining bosqini natijasida Turkiston iqtisodiyoti asta-sekin Rossiya iqtisodiyotiga bog'liq hududga aylanadi. Eng muhim o'zgarish, Rossiya imperiyasining o'rta asrlardan boshlangan dehqonchilik tizimini o'zgartirib, paxta ekishni keng joriy qilishi bilan bog'liq edi. Paxta, "oq oltin" sifatida tariflanib, Turkiston iqtisodiyotining asosiy eksport mahsulotiga aylandi.

Paxta yetishtirish uchun katta mablag' va resurslar safarbar etilib, ko'plab yerlar va suv resurslari ushbu ekin turlari ostida qoldirildi. Buning oqibatida, mahalliy oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishga yetarli darajada e'tibor berilmay qoldi. Rossiya imperiyasi ko'plab tuproqlarni nazorat ostiga olib, yer mulkchiligi tizimini o'zgartirdi. Bu jarayon ko'plab mahalliy aholini o'z yerlaridan ayirdi va ularni mehnat muhojiriga aylantirdi. Shaharlarga va Rossiya ichkarisiga ish izlab ketayotganlar soni ko'paydi. Shu bilan birga, Rossiyaning yirik sanoat korxonalari va paxta tozalash zavodlari uchun ishchi kuchi sifatida foydalanildi.

Savdo-sotiq va Tijorat

Mustamlakachilik davri Turkistonning savdo-sotiq yo'nalishlarini ham o'zgartirib yubordi: mahalliy bozorlarda Rossiya tovarlari muhim o'rin tutgan, Rossiya bilan savdo aloqalari kuchaygan, xalqaro savdoda esa paxta eksporti ustunlik qilgan. Rossiya hukumati temir yo'l tarmoqlarini qurish va boshqa infratuzilma loyihalarini amalga oshirish orqali Turkistonni Rossiya iqtisodiyoti bilan yanada yaqinroq bog'lashga harakat qildi.

Siyosiy Hayot: Turkistonning siyosiy hayotida markaziy boshqaruv hukmron bo'lib, bu holat milliy o'z-o'zini boshqarishga va mustaqillikka intiluvchi harakatlar bilan bog'liq repressiyalarga sabab bo'lgan. Biroq milliy harakatlar va jadidchilik kabi oqimlar mahalliy aholining siyosiy faollik darajasini oshirishga va ijtimoiy hamda madaniy uyg'onishni rag'batlantirishga yordam bergan

- Markaziy Boshqaruv: Turkiston markaziy imperiya hokimiyatining mustahkam nazorati ostida bo'lgan, mahalliy hokimiyatlar cheklangan vakolatlarga ega bo'lgan.

- Milliy Harakatlar: Milliy o'z-o'zini boshqarish va mustaqillikka intiluvchi harakatlar yuzaga kelgan, bu siyosiy repressiyalarga olib kelgan.

- Jadidchilik Harakati: Jadidchilik harakati yangi usuli ta'limni targ'ib qilib, milliy uyg'onishga hissa qo'shgan.

Mustamlakachilik davrida Turkiston siyosiy holati ko'plab murakkab va qarama-qarshi jarayonlarni o'z ichiga olgan. Rus imperiyasi nazorati ostida, Turkiston har tomonlama, jumladan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan, sezilarli darajada o'zgarishlarga duch keldi.

Markazlashtirilgan Boshqaruv:

- Rus imperiyasi Turkistoni o'zining siyosiy nazoratiga olgan va mahalliy hokimiyat tuzilmalarini cheklab, o'z ma'muriy boshqaruvini o'rnatgan. Buning natijasida mahalliy hukmdorlar, amirlar va beylar o'zlarining siyosiy hokimiyatlari va avtonomiyalarini yo'qotdilar.

Ruslashtirish Siyosati:

- Mustamlakachilik davrida rus tilining hukumat idoralari, ta'lim muassasalari va boshqa jamoat hayotining barcha sohalarida majburiy qo'llanilishi orqali Turkiston aholisi rus madaniyati va tiliga moslashishga majbur qilindi.[11]

Siyosiy Repressiyalar:

- Har qanday milliy uyg'onish harakatlarini bosish va milliy ozodlikka intiluvchi qarshilik guruhlariga qarshi qattiq siyosiy repressiyalarni amalga oshirish.

Milliy Harakat va Jadidchilik:

- Turkiston siyosiy hayotida yirik ahamiyatga ega bo'lgan yana bir oqim jadidchilik harakati edi. Jadidlar yangi usul maktablarini tashkil qilib, maorifparvarlik va milliy uyg'onish uchun asos yaratdilar. Jadidchilik harakati Turkistonning zamonaviy milliy-o'zlik tuyg'usining shakllanishida muhim rol o'ynagan.

- Milliy-ozodlik harakatining rivojlanishi, Islom dini va Turk millati g'oyalari atrofida birlashgan harakatlar, milliy istiqlol va avtonomiya uchun kurash.

Iqtisodiy Manfaatlar:

- Rus imperiyasining siyosiy dominatsiyasi ham iqtisodiy manfaatlarga asoslangan edi, sjumladan, qishloq xo'jaligidagi paxta monokulturasini rivojlantirish siyosati Turkistonni xomashyo manbai va arzon mehnat kuchi sifatida ko'rishiga olib keldi.[10]

Umumiy qilib aytganda, mustamlakachilik davrida Turkiston siyosiy holati imperiyaning nazorati ostida bo'lib, bu davr milliy uyg'onish, ruslashtirishga qarshilik va o'z taqdirini hal qilish kurashlari bilan ajralib turadi. Yaqindagina o'zbek ziyolilari tomonidan savodxonlik darajasini oshirish va yangi ta'lim tizimlarini joriy qilish kabi madaniy va ilmiy rivojlanishlar uchun muhim harakatlar qo'llanilgan bir sharoitda, siyosiy repressiyalar ham keng tarqalgan.

Xulosa: Mustamlakachilik davrida Turkistonning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayoti tubdan o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Rossiyaning hududga ta'siri kompleks va ziddiyatli bo'lib, an'anaviy tizimlarni buzib, mintaqaning jahon iqtisodiyoti tizimiga integratsiyasini rag'batlantirdi. Biroq, shu bilan birga ko'plab ma'naviy va madaniy qadriyatlarni ham tahdid ostiga qo'ydi va mahalliy aholi turmushining bir qator jihatlarida pasayishlarga olib keldi. Shu sababli, tushunish muhimki, mustamlakachilik tarixi o'rganilganda, uning murakkabligi va ko'p qirraliligi hisobga olinishi kerak.

Shunday qilib, mustamlakachilik davridagi Turkistonning tarixiy tajribasi murakkab va ko'p jihatdan ziddiyatli bo'lishiga qaramay, o'sha davr voqealari zamonaviy O'zbekistonning milliy o'zlikni anglash, iqtisodiy va siyosiy mustaqillikka intilishdagi ildizlari bo'lib xizmat qilgan. Bu tajriba hozirgi kunda O'zbekistonning milliy istiqlol yo'lidagi tarixiy asos sifatida tan olinadi va qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekker, S. "Rossiyaning Markaziy Osiyodagi Himoyalari: Buxoro va Xiva, 1865-1924". Harvard Universiteti Nashriyoti.
2. Xolid, A. "Musulmon Madaniy Islohoti Siyosati: Jadidizm Markaziy Osiyoda". Kaliforniya Universiteti Nashriyoti.
3. Morisson, A. "Samarqandda Rossiya Hokimiyati, 1868-1910: Britaniya Hindistoniga Solishtirma Tahlil". Oksford Universiteti Nashriyoti.
4. Pirs, R. "Rossiyaning Markaziy Osiyoda Hukmronligi, 1867-1917: Mustamlakachilik Siyosati Tadqiqoti". Kaliforniya Universiteti Nashriyoti.
5. Sahadeo, J. "Toshkentdagi Rossiya Mustamlakachilik Jamiyati, 1865-1923". Indiana Universiteti Nashriyoti.
6. Soucek, S. "Ichki Osiyo Tarixi". Kembridj Universiteti Nashriyoti.
7. Aminov, I. "Markaziy Osiyo: Tsarist Rossiyaning Mustamlakachiligining Ta'sirlari". Xalqaro Markaziy Osiyotadqiqotlari Jurnali.
8. Sodiqov, A. "Rossiya Inqilobining Markaziy Osiyoga Ta'siri". Markaziy Osiyo Sharhi.
9. Allworth, E. (Tahr.). "Markaziy Osiyo: Rossiyaning 130 Yillik Ustunligi, Tarixiy Sharh". Dyuk Universiteti Nashriyoti.
10. Adeeb Khalid, "Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR", Cornell University Press, 2015.
11. S. Frederick Starr, "Lost Enlightenment: Central Asia's Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane", Princeton University Press, 2013.
12. Khalid, Adeeb. "The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia". California University Press, 1999.
13. Becker, Seymour. "Russia's Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865-1924". Harvard University Press, 1968.

14. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO’LIB ESGAN G’ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

15. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

16. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

17. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.

18. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

19. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.